

RAQAMLI IQTISODIYOTDA QAYISHQOQ KO'NIKMALARI

Artikov Nematulla Abdusalamovich

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
soliq va soliqqa tortish
kafedراسi dotsenti*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: nnegart@gmail.com,

ORCID 0000-0002-7652-341X

Annotatsiya. Maqolada “hard skills” va “soft skills”, ya’ni “qattiq malaka” va “yumshoq malaka” kabi atamalarning ma’nosi va ularning amaliyotda qollanishning jihatlari tadqiq etilgan. Kundalik va oddiy bo’lmagan muammolarni hal qilish uchun zarur shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish, hamkorlik qilish, boshqalarga va o'ziga bolgan hurmatni oshirish, hamkorlik texnologiyalarini qo'llash, uzluksiz ta'lim va o'z-o'zini madaniyatini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilib, tegishli takliflar shakllantirigan.

Tayanch so'zlar: kasbga yo'naltirish, qattiq malaka, yumshoq malaka, ko'nikma, bilish, kompetensiya.

ГИБКИЕ НАВЫКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Артиков Нематулла Абдусаламович

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры*

налогов и налогообложения

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: nnegart@gmail.com,

ORCID 0000-0002-7652-341X

Аннотация. В статье рассматривается значение терминов “hard skills” и “soft skills”, то есть «жесткие навыки» и «мягкие навыки», а также аспекты их применения на практике. Исследуются вопросы развития личностных качеств, необходимых для решения бытовых и неординарных задач, сотрудничества, формирования навыков уважения к себе и другим, использования технологий сотрудничества, непрерывного образования и развития самокультуры, а также сформулированы соответствующие предложения.

Ключевые слова: профориентация, твердые навыки, мягкие навыки, знания, компетентность.

FLEXIBLE SKILLS IN THE DIGITAL ECONOMY

Artikov Nematulla Abdusalamovich

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences*

*Associate Professor of the Department of
Taxes and Taxation
Tashkent State*

University of Economics

*E-mail: nnegart@gmail.com,
ORCID 0000-0002-7652-341X*

Abstract. The article examines the meaning of the terms “hard skills” and “soft skills”, i.e. “hard skills” and “soft skills”, as well as aspects of their application in practice. The issues of developing personal qualities necessary for solving everyday and extraordinary tasks, cooperation, developing skills of respect for oneself and others, using cooperation technologies, continuous education and development of self-culture are studied, and corresponding proposals are formulated.

Key words: career guidance, hard skills, soft skills, knowledge, competence.

Kirish

Qattiq ko'nikma (inglizcha “hard skills” “qattiq” malaka) – o'rgatish va o'lchash mumkin bo'lgan kasbiy ko'nikmalar. Qattiq ko'nikmalarga misollar tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin: kompyuterda matn terish, mashina haydash, o'qish, matematika, chet tilini bilish, kompyuter dasturlaridan foydalanish.

Yumshoq ko'nikmalar (inglizcha “soft skills”) – bu miqdoriy ko'rsatkichlar bilan o'lchash ancha qiyin bo'lgan universal kompetensiyalar. Ular ba'zan shaxsiy fazilatlar ham deb ataladi, chunki ular shaxsning xarakteriga bog'liq va shaxsiy tajriba orqali o'zlashtiriladi. Yumshoq ko'nikmalarga misollar sifatida: muloqot qobiliyatlari, jamoada ishlash qobiliyati, ijodkorlik, punktuallik, muvozanat kabi ijtimoiy, intellektual va irodaviy kompetensiyalarni keltirish mumkin.

Dastlab qattiq va yumshoq ko'nikmalar atamaları harbiy ishlarda paydo bo'ladi. 1959 yilda AQSh armiyasi harbiy tayyorgarlikka ilmiy asoslangan yondashuvni ishlab chiqa boshladi. Rivojlanish jarayonida tadqiqotchilar harbiy xizmatchilar uchun nafaqat kasbiy ko'nikmalar (qattiq ko'nikmalar), balki tizimli tayyorgarlikka mos kelmaydigan universal malakalar (yumshoq ko'nikmalar) muhimligini aniqladilar. Yumshoq va qattiq ko'nikmalar o'rtasidagi farqlarni tushunish 1968 yildagi Harbiy tayyorgarlikni loyihalash tizimi doktrinasida shunday ifodalangan: qattiq ko'nikmalar - bu birinchi navbatda mashinalar bilan ishlash ko'nikmalari, yumshoq ko'nikmalar – odamlar va qog'ozlar bilan ishlash ko'nikmalari. Terminlar harbiy fan va psixologiyada ildiz otgandan so'ng, ular biznesda erkin qo'llanila boshlandi. Bugungi kunda bo'sh ish o'rinlarida, shu jumladan o'zbek tilida, siz "kasbiy ko'nikmalar" va "shaxsiy fazilatlar" bo'limlari

o'rniga qattiq mahorat va yumshoq ko'nikmalarni topishingiz mumkin.

Adabiyotlar sharhi

Inson kapitali haqida gap ketganda, ma'lum bir ob'ekt, mutaxassislik bilan bog'liq faoliyat sohasi, fan bilimlari va ko'nikmalariga asoslangan kasbiy kompetensiyalar (аНГЛ. hard skills), odamlar bilan muloqot qilish, boshqalarni tinglash va tushunish, empatiya ko'rsatish, muammolarni hal qilish, ijodiy, tanqidiy va tizimli fikrlash (аНГЛ. soft skills) qobiliyatlarni nazarda tutamiz. Bu sohalarda qo'shimcha o'rganish va yechimini talab qiladigan qator muammolar mavjud.

Hozirgi vaqtda hard skills va soft skills ko'nikmalarning umumiy qabul qilingan ta'rifi yoki ularning to'liq ro'yxati mavjud emas. Ularni tavsiflash va tizimlashtirishga yondashuvlar xilma-xildir. Xorijiy olimlardan Bennett, N., Dunne, E., Carre [1], Cornalli [2], F. Dall'Amico, E., Verona, S [3] bu ko'nikmalar bilan bog'liq masalalarni tadqiq etishgan. Rossiyalik olimlari D.S. Yermakov [6], I.K. Selikova [4], O.A. Karabanova[5], L. K. Raitskaya, Ye. VTixonovalar [7] mazkur masala bo'yicha bir qator fundamental tadqiqotlar olib borishgan.

Tahlil va natijalar

Qattiq va yumshoq ko'nikmalar o'rtasida farqlar mavjud. Qattiq ko'nikmalarni o'zlashtirishda muvaffaqiyatga erishish uchun sizga aql kerak (miyaning chap yarim shari, IQ, mantiq), yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish uchun sizga "emotsionallik" (miyaning o'ng yarim shari, EQ, empatiya) kerak.

Qattiq mahoratga qo'yiladigan talablar, qaysi kompaniyada ishlayotganingizdan, odamlardan va korporativ madaniyatdan qat'i nazar, bir xil bo'lib qolaveradi. Yumshoq qobiliyatlar, aksincha, o'zgaruvchan va vaziyatga bog'liq. Misol uchun, dasturlash qiyin mahorat: yaxshi dastur kodini yaratish qoidalari har qanday kompaniyadagi har qanday dasturchi uchun bir xil bo'ladi. Muloqot ko'nikmalari universal kompetensiyalarga (yumshoq malakalarga) tegishli: samarali nutqni qurish qoidalari ma'ruzachi murojaat qilayotgan tinglovchilarga, nutq vaziyatiga (metrodagı suhbat yoki konferentsiyadagi nutq kabilar) bog'liq bo'ladi.

Turli ta'lim muassasalarida (maktablar, institutlar, qo'shimcha kurslar) qattiq ko'nikmalarni egallashingiz mumkin. Odatda ular zinapoya kabi asta-sekin ko'tarilishingiz mumkin bo'lgan ma'lum bir qiyinchilik darajalariga ega. Masalan, ingliz tilini bilish darajasi Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate va hokazo darajalarga bo'linadi. Yangi darajaga ega bo'lish uchun siz imtihondan o'tishingiz kerak. Qattiq ko'nikmalardan farqli o'laroq, yumshoq ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun oson bosqichma-bosqich ko'rsatmalar mavjud emas: odam tug'ilishdan boshlab qandaydir xususiyatga ega (masalan, do'stona munosabat, xotirjamlik), yoki uni tajriba bilan, sinov va xato orqali (uchun) egallaydi. masalan, jamoada ishlash qobiliyati, yetakchilik fazilatları). Yumshoq ko'nikmalar qattiq ko'nikmalarga qaraganda sekinroq o'rganiladi.

Qattiq ko'nikmalar uchun xodimning zarur kasbiy ko'nikmalarga ega ekanligini tasdiqlovchi sertifikatlar va diplomlar mavjud. Yumshoq ko'nikmalar

sertifikatlanmagan va ularning mavjudligini isbotlash ancha qiyin.

Qaysi ko'nikmalar muhimroq degan savolga javob bermoqchi bo'lsak, buning asosan, insonning kasbi va lavozimiga bog'liq ekanligiga guvoh bo'lamiz. Fikrimiz isboti uchun yumshoq va qattiq mahorat nisbati bo'yicha 3 ta kasb guruhini qarab chiqaylik:

1. Qattiqligi yumshoqdan ustun bo'lgan kasblar: masalan, ajoyib mutaxassis bo'lishi va a'lo darajada ishlay oladigan, lekin ayni paytda jamoada ishlay olmaydigan va odamlar bilan muloqot qila olmaydigan yadro fizikasi.

2. Har ikki turdagi malakani birdek talab qiladigan kasblar: masalan, soliqchilar, advokatlar, buxgalterlar, bojxonachilar. Bu mutaxassislar odamlar bilan ishlashda bir qator kasbiy mahorat, shuningdek, muloqot qilish qobiliyati, tashkilotchilik, sabr-toqat va mehribonlikni talab qiladi.

3. Yumshoq ko'nikmalar ustunlik qiladigan kasblar: masalan, savdo, biznes, siyosat yoki ijodiy kasblar. Shunday qilib, marketing ma'lumotiga ega bo'lmagan mohir sotuvchilar bor, ular o'zlarining jozibasi bilan mijozlarni jalb qilishadi. Samarali savdo turli xil ijtimoiy vakolatlarni o'z ichiga oladi: chiroyli va malakali gapirish, omma oldida gapirish, tinglash qobiliyati, suhbatdoshni qozonish qobiliyati, o'ziga ishonch va boshqalar.

Shuni tan olish kerakki, yumshoq ko'nikmalar kelajakdagi muvaffaqiyatning kafolatlari ham hisoblanadi. Ikkinchi guruhga kiritganimiz yadro fizikasi bilan shug'ullanadigan shaxs bu sohada o'zining ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirgan kishi sifatida muvaffaqiyatli bo'ladi. Ehtimol, u o'zining beg'araz hamkasbiga qaraganda muvaffaqiyatliroq ilmiy martabaga ega bo'lishi mumkin.

Yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish kerakligini qanday bilamiz?

Agar ishingizda yumshoq ko'nikmalar qanchalik zarurligini tushunmoqchi bo'lsangiz, unda bir nechta savollarga javob berishingizga to'g'ri keladi:

1. Boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lishim mansab ko'tarilishim uchun qanchalik muhim?

2. Kompaniyada mansab zinapoyasida tezroq ko'tara oladigan shunga o'xshash lavozimdagi odamlar bormi?

3. Mening temperamentim kompaniyadagi muvaffaqiyatimga ta'sir qiladimi?

Agar siz ushbu savollarga "ha" deb javob bergan bo'lsangiz, unda universal vakolatlar ustida ishlash juda zarur. O'zingiz uchun qo'llanma sifatida sizga qaysi universal vakolatlar eng istiqbolli ekanligini belgilab olishingiz muhim hisoblanadi:

- muloqot qobiliyatlari;
- tashkil etish;
- jamoada ishlash qobiliyati;
- vaqtinchalik yoki davomli;
- tanqidiy fikrlash;
- ijodkorlik;
- moslashuvchanlik;
- do'stlik;
- yetakchilik fazilatlarini.

Murakkab muammolarni hal qilish qobiliyati.

Soliq sohasida yumshoq va qattiq ko'nikmalarning ish beruvchilar nuqtai nazaridan qanday ekanligini qarab chiqamiz. Xodimlardan kutiladigan ko'nikmalar ikki yo'nalishda tasniflanadi: yumshoq ko'nikmalar va qattiq ko'nikmalar.

Qattiq ko'nikmalar – bu siz tugatgan bo'lim, soha yo'nalishi yoki dasturdan foydalanish kabi sohadagi tajribani ifodalovchi ko'nikmalar. Muxtasar qilib aytganda, ular texnik qobiliyatlar bilan bog'liq. Yumshoq ko'nikmalarni qisqacha "inson mahorati" deb atashimiz mumkin. Soliq to'lovchilar bilan muloqot, motivatsiya, vaqtni boshqarish va analitik fikrlash kabi ko'nikmalar yumshoq ko'nikmalarga misoldir. Nega yumshoq ko'nikmalar biz uchun muhim? Hozirgi kunda axborot texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Ko'pgina texnik ko'nikmalar mashina qobiliyatiga aylanmoqda. Ishbilarmonlik dunyosi dinamikasini o'zgartirish odamlardan kutilgan mahorat to'plamini ham o'zgartiradi.

Yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lgan odamlar o'zlarining shaxsiy va professional hayotlarida yuqori ko'rsatkichlarga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yumshoq ko'nikmalar xodimlarning ishlashiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ish beruvchilarning yumshoq ko'nikmalarga qiziqishi kundan-kunga ortib bormoqda.

Yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lish nimani anglatadi o'zi degan savolni mulohaza qilib ko'rsak. Kompyuter muhandisi sifatida siz juda yaxshi kodlash ko'nikmalariga ega bo'lishingiz mumkin. Biroq, agar siz soliq sohasida jamoaviy ish va hamkorlikda yetarlicha yaxshi bo'lmasangiz, tashkilot faoliyatiga qo'shgan hissangiz uchun sizni tanqid qilishadi. Ehtimol, yanada rivojlangan yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lgan hamkasbingiz sizdan oldinga chiqadi. Soliqchi sifatida, agar sizda yetakchilik, ilhom, rejalashtirish va tashkilotchilik kabi ko'nikmalar bo'lmasa, o'z ishingizda yaxshi mutaxassis bo'lishdek orzuingiz orzuligicha qolib ketadi. Agar sizda yumshoq ko'nikmalar bo'lmasa, maktabdagi a'lo natijalar sizni soliq mutaxassisligi borasida muvaffaqiyatga olib kelmaydi.

Boshqa tomondan, siz tobora globallashib borayotgan va iqtisodiy aloqalar tobora mustahkamlanib borayotgan hozirgi zamon talab qiladigan yangi ko'nikmalardan xabardor bo'lishingiz kerak boladi. Agar siz madaniyatlararo malakaga ega bo'lmasangiz, ko'p millatli mamlakatimizning soliq hayotida o'z salohiyatingizdan pastroq ishlashingiz mumkin. Yoki sizda yangi media savodxonligi bo'yicha ko'nikmalingiz bo'lmasa, soliq sohasiga oid ma'lumotni topish, baholash, tushunish va sharhlashda muvaffaqiyatga erisha olmasligingiz mumkin. Shaxsiy va sohaga oid hayotingizda yumshoq ko'nikmalar sizni yanada muvaffaqiyatli va baxtli odamlar safiga qo'shadi.

Yumshoq ko'nikmalarni qanday yaxshilash mumkinligini qarab chiqaylik. Qattiq ko'nikmalarni o'lchash oson. Sertifikat yoki diplom sizning qattiq mahorat bo'yicha malakangizni ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, bu ko'nikmalarni rivojlantirish nisbatan osonroq. Misol uchun, siz 3 oylik kurs yordami bilan qattiq mahoratda ma'lum darajaga erisha olasiz. Yumshoq qobiliyatlarni o'lchash esa biroz qiyinroq. Ularning rivojlanishi qattiq ko'nikmalarga qaraganda ko'proq vaqt talab etadi. Yumshoq ko'nikmalar ham sizning shaxsiyatingiz bilan bevosita bog'liq.

Ba'zi odamlar tabiatan ma'lum qobiliyatlarga ega bo'lishsa-da, bir xil ko'nikmalar boshqa odam uchun qiyin bo'lishi mumkin.

Yengillik tomoni shundaki, ko'plab yumshoq ko'nikmalar bir-biri bilan bog'liq. Bitta mahoratni oshirish ustida ishlashni boshlaganingizda, boshqa tegishli ko'nikmalarga ham ega bo'lasiz. Misol uchun, siz odamlarni tushunish qobiliyati ustida ishlaganingizda, bir vaqtning o'zida soliq nizolarini boshqarish, muloqot, soliq boshqaruvi, xilma-xillikni tushunish va hamkorlik kabi ko'nikmalarga ham ega bo'lishingiz mumkin.

Soliq sohasidagi ish e'lonlarida keltirilgan ko'nikmalarning aksariyati qattiq ko'nikmalar emas, balki yumshoq ko'nikmalar bilan bog'liq jihatlardir. Agar siz o'zingizni ushbu ko'nikmalarning barchasiga ega deb o'ylamasangiz ham, ulardan ba'zilariga ega bo'lsangiz, siz tezda o'rganib ketishingiz mumkin bo'lgan boshqa sohalarni topishingiz mumkin. Yumshoq ko'nikmalarni yaxshilashning bir qancha afzalliklarini bilib olishga harakat qilamiz. Yumshoq ko'nikmalarning juda uzun ro'yxati mavjud. Qaysi ish bilan shug'ullanishingizdan qat'i nazar, yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lish sizni yanada muvaffaqiyatli va samarali xodimlar va odamlarga aylantirishga yordam beradi. Shuning uchun kasb yoki lavozimdan qat'i nazar, bu ko'nikmalarni tan olish va ularni yaxshilash uchun harakat qilish foydalidir.

Yumshoq qobiliyatlar quyidagilardan iborat: Shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari, nizolarni boshqarish va ishontirish qobiliyatlari, xilma-xillikni tushunish qobiliyatlari, fikrlash qobiliyatlari, axloqiy qobiliyatlar, muloqot qobiliyatlari, hamkorlik va jamoada ishlash qobiliyatlari, rejalashtirish va tashkilotchilik qobiliyatlari, professionallik ko'nikmalari, ijtimoiy razvedka ko'nikmalari, stressni boshqarish qobiliyatlari. Quyida biz ularning guruhlariga ajratilgan holdagi tarkibini keltirdik. O'z navbatida, ushbu toifa va ko'nikmalar bir-biriga bog'liqligini ham ko'rishingiz mumkin. Ularning birortasi ustida ishlashni boshlaganingizdan so'ng, siz boshqa toifalar va ko'nikmalarga ham ta'sir qilishingiz mumkin.

Shaxsiy boshqaruv ko'nikmalari: g'ayrat, o'z-o'zini to'g'ri baholash, refleksiya, ishonchlilik, o'z-o'zini anglash, o'zini boshqarish, o'z-o'zini yo'naltirish, o'z-o'zini hurmat qilish, optimizm, ijobiy xulq-atvor, kognitiv yuklarni boshqarish.

Nizolarni boshqarish va ishontirish qobiliyatlari: nizolarni boshqarish, mojarolarni hal qilish, mediatsiya, muzokaralar, inson xatti-harakatlarini tushunish.

Turli xillikni tushunish uchun ko'nikmalar: global shaxs bo'lish, madaniy xabardorlik, turli xillik bilan ishlash, madaniyatlararo kompetentsiya, hissiy intellekt.

Fikrlash qobiliyatlari: mulohaza yuritish, analitik fikrlash, mantiqdan foydalanish, konseptual fikrlash, tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish, barqarorlik qobiliyati, tizimli fikrlashdan foydalanish, muammoni hal qilish, murakkab muammolarni hal qilish, ijodiy va original fikrlash, axborotni baholash va tahlil qilish, yangi va moslashuvchan fikrlash, hisoblash fikrlash, dizayn fikrlash, intuitiv fikrlash, ijodiy fikrlash, strategik fikrlash.

Axloqiy ko'nikmalar: axloqiy fikrlash, axloqiy qarorlar qabul qilish, axloqiy

javobgarlik, axloqiy qadriyatlarni anglash, halollik, yaxlitlik, ijtimoiy mas'uliyat, sodiqlik, shaffoflik, ishonchlilik va biznes aqloqi.

Muloqot qobiliyatlari: muloqotni o'qish, nutq aloqasi, tinglash muloqoti, o'zini namoyon qilish, yozma aloqa, tana tili, yangi media savodxonligi, samarali muloqot, faol tinglash, ochiq muloqot va fikr-mulohazalarni izlash.

Hamkorlik va jamoaviy ishlash: guruh dinamikasini tushunish, guruh faoliyatida ishtirok etish, murabbiylik, hamkorlik, boshqalarga ta'lim berish, yordam berish va yordamni qabul qilish, uchrashuvni boshqarish, jamoa qurish, jamoada o'rganish, ta'lim muhitini yaratish, jamoada ishlash, delegatsiya, boshqalarni rivojlantirish, boshqalar bilan ishlash, birgalikda ishlash va virtual hamkorlik.

Rejalashtirish va tashkiliy ko'nikmalar: vazifalarni boshqarish, ko'maklashish, maqsadlarni belgilash va boshqarish, strategik rejalashtirish, vaqtni boshqarish, rejalashtirish va tashkil etish, uzoq muddatli fikrlash.

Professionallik ko'nikmalari: professionallik, yaxshi boshqaruv, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, amaliy e'tibor, tashkilotga sodiqlik, integratsiya, vaziyatni baham ko'rish, sog'lom fikr, ish tahlili, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, buyurtma haqida qayg'urmang, tashkiliy xabardorlik, tashkilot boshqaruvi, loyiha va vazifalarda ishtirok etish, taqdimot ko'nikmalari, yetakchilik va ijtimoiy ta'sir, shaxsiy javobgarlik, risklarni individual boshqarish.

Ijtimoiy intellekt qobiliyatlari: yetakchilik qilish va ilhomlantirish, aloqalarni boshqarish, boshqalar oldida mas'uliyatli bo'lish, advokatlik, boshqalarga ta'sir qilish, ilhomlantirish, ijtimoiy xabardorlik, odamlarni rag'batlantirish, mijozlar bilan aloqalar, ishontirish, diplomatiya, empatiya, ijtimoiy-aqliy o'rganish.

Stressni boshqarish qobiliyatlari, bosim bilan kurashish, tanqidni qabul qilish, moslashuvchanlik, moslashuvchanlik, qiyinchiliklarga duch kelish, ishonchlilik, chidamlilik, o'zgarishlarga ta'sir qilish, o'zgarishlarni boshqarish, stressni boshqarish, murakkablik bilan shug'ullanish, o'zgarishlarni qabul qilish, individual chaqqonlik, chidamlilik, diqqat chaqqonligi, aqliy chaqqonlik, missiyaning tezkorligi, hissiy chaqqonlik, ishonch epchilligi, ishga kirishishda tezkorlik, kutish chaqqonligi.

Samaradorlik ko'nikmalari: samaradorlik va samaradorlik, tadbirkorlik, daromad, resurslarni boshqarish, risklarni boshqarish, axborot resurslarini boshqarish, tashabbuskorlik, innovatsiyalar, hayot davomida o'rganish, ijodkorlik, natijani yo'naltirish, institutsional ko'nikmalar, diqqatni jamlash, faol o'rganish, ko'p vazifalarni boshqarish va o'rganish istagi.

Хулоса

Xulosa sifatida, talabalar uchun ijtimoiy, intellektual va irodaviy kompetensiyalarni rivojlantirishga imkon beruvchi bir qator treninglarni ishlab chiqish kerak deb o'ylaymiz. Bu insonning jamiyatga va tanlangan soha faoliyatiga moslashishi yanada ma'noli o'tishini ta'minlaydi. Bu yerda muloqot alohida ahamiyatga ega bo'ladi, muloqot qilmaydigan talaba jamoa bilan muloqot qilishda va kirishib ketishga qiynaladi, u o'zini begonadek his qiladi va ruhiy tushkunlikka

tushadi. Amaliyot davridagi treninglar yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishdagi muammolarni aniqlashga imkon beradi va faollashtiruvchi usullardan foydalanib, ularni shaxsiy jihatdan kuchli bo'lgan tomonlarga yo'naltiradi. Barcha sohalarda bo'lgani kabi soliq sohasida ham insoniylik hislatlari o'ta muhim. Sababi esa oddiy, siz bir o'zingiz ishlamaysiz va e'tibor bersangiz vaqtingizni katta qismi kommunikatsiya bilan o'tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bennett, N., Dunne, E., Carre, C. (1999). Patterns of core and generic skill provision in higher education. *Higher education*, 37(1), 71–93.
2. Cornalli, F. (2018). *Training and developing soft skills in higher education*, 961–967. Valencia, Spain: Polytechnic University of Valencia.
3. Dall'Amico, E., Verona, S. (2015). *Cross-country survey on soft skills mostly required by companies to medium. High skilled migrants*, 101. Torino.
4. Целикова И.К. Научные исследования по вопросам формирования Skills (обзор данных в международных базах Skops Web of Science) // Образование и наука – 2019 – № 8 – С. 187-207.
5. Карабанова О.А. Что такое универсальные учебные действия и зачем они нужны // Муниципальное образование : инновации и эксперимент. – 2010. – №2 – С.11–12.
6. Ермаков Д.С. Персонализированная модель образования: развитие «гибких» навыков // Образовательная политика. – 2020. – №1.– С.104-112.
7. Раицкая, Л. К., Тихонова, Е. В. (2018). Soft skills в представлении преподавателей и студентов российских университетов в контексте мирового опыта. *Вестник РУДН. Серия : Психология и педагогика*, 15(3), 350–363.